

Uma proposta de avaliação: metodologia avaliativa indivíduo-coletivo

Cibelley Barros*[§], Jonas J. D. Pinheiro da Silva*[§] e Mikaelly G. Souza Araújo*[§]
Secretaria do Estado da Educação e Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC RN)*
Escola Estadual em Tempo Integral Capitão Mor Galvão[§]

An evaluation proposal: individual-collective evaluation methodology

RESUMO

Diante do cenário pandêmico do Brasil 2020-2021, a prática Docente passou por algumas adaptações e se fez necessário considerar metodologias de ensino e de avaliação alternativas. Nesse sentido, a partir de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo acerca das concepções pedagógicas e discursos sobre avaliação, desenvolvemos uma proposta de metodologia avaliativa que considera a participação do indivíduo e sua inserção no coletivo, quanto ambiente escolar, objetivando-se reduzir as degenerescências associadas às questões sociais, econômicas, culturais e a não homogeneidade da relação Docente-Discente. O método condiciona a prática docente, o processo de avaliação e as dimensões sociais ao Discente. Aplicamos o método a um quantitativo fictício de Discentes analisando diferentes contextos participativos e avaliações e comparamos os resultados obtidos com aqueles oriundos das avaliações tradicionais. Fazemos uma breve análise enaltecendo a importância de se considerar utilizar a metodologia indivíduo-coletivo e finalizamos com às perspectivas propostas para a utilização do método nas diferentes componentes curriculares.

Palavras-chave: Educação; Pandemia; Avaliação; Metodologia.

ABSTRACT

In view of the pandemic scenario in Brazil 2020-2021, the teaching practice has undergone some adaptations and it has become necessary to consider alternative teaching and assessment methodologies. In this sense, based on a qualitative bibliographic research on pedagogical concepts and discourses on evaluation, we developed a proposal for an evaluation methodology that considers the participation of the individual and their insertion in the collective, as a school environment, aiming to reduce the associated degenerations. to social, economic, cultural issues and the inhomogeneity of the Teacher-Student relationship. The method conditions the teaching practice, the

evaluation process and the social dimensions to the Student. We applied the method to a fictitious number of students analyzing different participatory contexts and evaluations and comparing the results obtained with those from traditional evaluations. We make a brief analysis highlighting the importance of considering using the individual-collective methodology and conclude with the proposed perspectives for the use of the method in the different curricular components.

Keywords: Education; Pandemic; Assessment; Methodology

1. Uma breve introdução

Um dos temas mais recorrentes na Educação brasileira é o processo de avaliação. Independentemente da concepção avaliativa adotada (tecnicista, qualitativa ou quantitativa) a avaliação não é cem por cento eficaz (MONTEIRO, 2015). Isto porquê os métodos pedagógicos de avaliação utilizados pelo Docente não considera as dimensões sociais do discente, no sentido de que este é quem deva se adaptar ao processo de avaliação, não o contrário.

Com respeito ao ambiente escolar, a própria estrutura técnica e tecnológica da escola assume fundamental importância para a concretização do aprendizado do discente. Sem tal estrutura, o Discente fica a mercê de suas condições sociais e econômicas; a escola aporta a possibilidade de aprendizagem, a avaliação condiciona. Dito isto, considerado o período pandêmico do atual Brasil (2021), pode-se concluir que o Discente está imerso aos mesmos processos avaliativos e ainda, depende de sua total dimensão social (estrutura tecnológica, financeira, política e etc.), visto que as aulas estão/foram sendo ministradas remotamente. Como proposta de transformação de paradigma, a partir do estudo e pesquisa em artigos e livros, propôs-se um método avaliativo que, possivelmente, reduza o baixo rendimento dos discentes.

2. Discursos sobre a avaliação

A avaliação, no contexto escolar, é uma prática sistemática e organizada de quantificar o aprendizado do Discente. Na prática, os valores morais e éticos elencados no Projeto Político Pedagógico da escola (PPP) são refletidos por meio da concepção pedagógica que a Escola “segue”. Isto é, a avaliação escolar é norteadas pelos valores e normas sociais da Escola, podendo levar o Discente a uma transformação social (VILLAS-BOAS, 1998). Nessa perspectiva, a avaliação escolar é um processo mecânico que

depende das funções pedagógicas e concepções adotadas pelo Docente quanto à prática de Ensino.

Com respeito ao processo avaliativo, podemos apresentar duas características gerais:

- A avaliação está associada a natureza do objeto de conhecimento;
- Não é um processo isolado. A avaliação é dimensionada por uma estrutura teórica social e/ou tecnológica.

Ainda sobre essas características, Caldeira afirma que

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela não ocorre num vazio conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de homem, de educação e, conseqüentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica. (CALDEIRA, 200, p. 122)

De acordo com a Autora, a interpretação e os sentidos e significados provenientes da avaliação, dependem da concepção pedagógica na qual o Docente adota. No tocante, a percepção teórica acerca do objeto de conhecimento ajusta e mantém a coerência epistemológica para ser possível realizar-se avaliação.

Portanto, a avaliação não é uma técnica puramente quantitativa. Mas sim uma atividade que ocorre em um domínio conceitual ajustado por um modelo teórico e veiculado pela prática pedagógica. E para diferentes práticas (ou concepções) pedagógicas reside diferentes atividades ou momentos de avaliação.

2.1 Concepções pedagógicas

De modo geral, as concepções pedagógicas exprimem diferentes formas de avaliar que quando associadas ao domínio Docente, são encarregadas de externalizar as vivências e conhecimentos de mundo para que o Educador possa interpretar os resultados. Nesse sentido, Sordi diz que

Uma avaliação espelha um juízo de valor, uma dada concepção de mundo e de educação, e por isso vem impregnada de um olhar absolutamente intencional que

revela quem é o educador quando interpreta os eventos da cena pedagógica. (SORDI, 2001, p.173)

Adotando esse domínio docente, para que o educador possa atribuir sentidos e significados à avaliação, uma concepção pedagógica deve se fazer presente. Diante disso, Chueire (2008), em seu Artigo intitulado “Concepções sobre a Avaliação Escolar”, apresenta uma série de categoria de análise pedagógica referentes à prática Docente no processo de avaliação. Estas são: I. **Examinar para avaliar**, constituída por uma pedagogia tradicional sistematizada nos séculos XVI e XVII que até o presente é utilizada em exames, a exemplo, o Enem; II. **Medir para avaliar**, norteadas por uma pedagogia tecnicista em que a prova é instrumento confiável na medida em que a subjetividade do Docente possa vir a interferir nos resultados; III. **Avaliar para classificar ou para regular**, em que a lógica de avaliação é norteadas por avaliações formativa e somativa. A avaliação formativa está ligada ao processo de assimilação pelo aluno, enquanto que a avaliação somativa está ligada a apropriação do aluno em relação em como o demonstrado por este se materializa na nota; IV. **Avaliar para qualificar**, que é uma concepção pedagógica de avaliação com enfoques epistemológicos e teóricos bem diferentes. A avaliação qualitativa é flexível e permite que o docente foque no progresso em relação aos processos e a construção de conhecimentos.

Com respeito a essas concepções, partindo de uma abordagem híbrida ou não, alguns fatores subjetivos do próprio método avaliativo adotado, seja quantitativo ou qualitativo, implicam em uma transformação paradigmática no processo de avaliação Chueire (2008). Alinhado a esse pensamento, Esteban (2001) diz que,

As concepções qualitativa e quantitativa mantêm o sujeito individualizado e não consideram a dimensão social da constituição da subjetividade, de suas características peculiares, de suas possibilidades, de suas dificuldades, etc.; conservam a concepção de que é necessário harmonizar o indivíduo às condições postas. (p. 122)

Ou seja, quando não se considera a dimensão social e as necessidades subjetivas dos Discentes, a prática Docente simplesmente se resume ao enfoque de introduzir o Discente, individualmente e sem considerar as peculiaridades, ao processo de ensino e avaliação, independentemente do seu contexto social. Isso significa que o Discente, necessariamente, tem que se adaptar às condições postas individualmente.

Por outro lado, torna-se pertinente considerar uma revolução paradigmática no processo de avaliação; uma metodologia em que harmonize a prática docente de tal forma que o processo de avaliação seja reconstruído (MONTEIRO, 2015) e condicionado às necessidades dos Discentes quanto indivíduos e suas dimensões sociais.

2.2 Considerações para a avaliação remota

Os diversos processos avaliativos utilizados no âmbito escolar são de fundamental importância para definir prioridades e garantir a qualidade do ensino. Esses processos avaliativos no período pandêmico, tem sido reavaliados e levantado discussões sobre esse tema – “ Como avaliar os jovens de forma remota?” – este tem sido um dos questionamentos, uma vez que, neste período é mais que necessário considerar as peculiaridades e dimensões sociais como cultural, social e político bem como enfatizar a qualidade de vida ao qual, esse discente está inserido.

A qualidade da educação está associada, essencialmente, aos diversos processos avaliativos utilizados no âmbito escolar que são de fundamentais importância para definir prioridades e a própria prática de ensino.

Esses processos avaliativos no período pandêmico, tem sido reavaliados e levantado discussões sobre esse tema – “Como avaliar os jovens que possuem determinações intraescolares – currículo, formação docente, gestão escolar, avaliação da aprendizagem, condições de trabalho, infraestrutura das escolas etc. – e extraescolares – condições de vida da população, capital econômico, cultural e social das famílias dos alunos, entorno social da escola, distribuição de renda, violência, entre outros” (CARTA DE CAMPINAS, 2011, p. 1).

Esses pontos devem ser considerados principalmente em tempos pandêmicos e de isolamento social, visto que exige do Discente, uma determinada condição de estudo remota em suas residências. E se tratando do ensino Público em particular, as dificuldades vão além das questões tecnológicas/materiais, perpassando principalmente pelo equilíbrio e estruturação emocional encontrado nos lares dos discentes.

De acordo com a portaria SEI, Art. 2º A avaliação de que trata o artigo 1º desta Portaria tem por objetivo contribuir para o pleno desenvolvimento do estudante, sua

formação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho, conforme preceituam o art. 205 da Constituição Federal e o art. 2º da Lei nº9.394/1996.

No âmbito da literatura da área, a avaliação educacional é definida, majoritariamente, como um julgamento de algo, mais precisamente de um objeto de avaliação, baseado em alguns critérios, com determinadas implicações para o processo pedagógico, mas sem estabelecer identidade com este. (Secretaria de educação-Curitiba, 2013).

Essas questões nos indicam que o desafio não está somente em desenvolver metodologias de avaliação para a educação básica e para o ensino médio em particular, mas como se podem tornar coerentes objetivos e metodologias. Afinal de contas, a avaliação do desempenho do aluno contribui para a política educacional constituindo-se em um componente da avaliação dos sistemas de ensino. (MEC ACESSO 2021)

A avaliação da aprendizagem, conforme a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pode ser adotada com vistas à promoção, aceleração de estudos e classificação, e deve ser . Formação de Professores do Ensino Médio desenvolvida pela escola refletindo a proposta expressa em seu projeto político-pedagógico. Importante observar que a avaliação da aprendizagem deve assumir caráter educativo, viabilizando especialmente ao estudante a condição de analisar seu percurso e ao professor e à escola identificar dificuldades e potencialidades individuais e coletivas. (Secretaria de educação-Curitiba, 2013).

Com isso, orientações preestabelecidas pela SEEC 2020/2021 determinaram quanto ao processo de avaliação-individual:

1.5 A participação do estudante será convertida em notas e frequência, amparados pela Portaria SEI, 438/2020, pela Portaria-SEI Nº 489 e pela Portaria 471/2020.

1.6 Essas notas devem ser definidas pelos professores, em discussão com a coordenação pedagógica, com resultados analisados pelos Conselhos de Classe da escola, avaliando as atividades desenvolvidas e as aprendizagens efetivadas pelos estudantes, verificadas a partir da avaliação processual.

3. Cenário educacional no período pandêmico

Diante do cenário pandêmico vivenciado globalmente, a educação brasileira, assim como os demais países, tiveram que reinventar a prática pedagógica e se adaptarem para que o ensino fosse levado a toda comunidade escolar, de forma a incentivar e motivar o discente a participar, mesmo que a distância, das atividades remotas. Contudo, como afirma o Professor de História e Filosofia de São Paulo

Desde o começo do isolamento social e com o ensino remoto, a experiência do ensino à distância não conseguiu alcançar os resultados esperados e percebe-se um esvaziamento no processo. Seja pela falta de estrutura, pela falta de planejamento e de investimentos adequados em inovação tecnológica ou pelo excesso de atividades e conteúdos propostos. Os alunos têm demonstrado há um bom tempo desânimo, desinteresse, reduzindo drasticamente a participação nas plataformas do ensino remoto.

Ou seja, não é apenas a prática pedagógica ou a estrutura tecnológica que determina o interesse em relação à permanência dos discentes no ambiente (virtual) escolar, mas também a densidade de atividades e conteúdos propostos. Sobre as atividades e conteúdos, reside a questão de investigação metodológica e o próprio processo de aprendizagem. Em ambos os casos, a relação Docente-Discente se resume a uma prática pedagógica educativa, uma vez que a concretização do educar – não do aprender – ocorre por meio da necessidade de pelo menos um sujeito. Segundo Amado, esta relação pedagógica ocorre na medida em que

(...) se estabelece uma relação entre pelo menos dois seres humanos, em que um deles procura, de modo mais ou menos sistemático e intencional e nas mais diversas circunstâncias, transmitir ao outro determinados conteúdos culturais (educar), desde os mais necessários à sobrevivência a outros que podem ser da ordem da fruição gratuita (AMADO, 2005, p.11).

Nesse sentido, de acordo com o Autor, o desinteresse do Discente (sujeito) fragiliza o processo de aprendizagem e até mesmo a própria prática Docente. Ainda sobre a não-participação do Discente, Berrutti (1997, p. 62) diz que “a ausência de participação dos alunos deve-se a forma em que são conduzidas as aulas e como é exposto o conteúdo, onde discussão e interação professor – aluno não faz parte das propostas pedagógicas”. Isto é, cabe ao Docente propor novas metodologias de ensino e investigação para o “novo” – embora temporário – contexto educativo.

Não obstante a isso, a própria mudança de paradigma educacional força o Docente a avaliar sua metodologia de ensino assim como a relação com o Discente antes das aulas remotas e no período de aulas remotas. É notável que, assim como a carga-horária de aula presencial não é a mesma das aulas remotas (BRASIL, 2020), a prática Docente e os conteúdos devem ser adaptados por uma metodologia de ensino e investigação diferente daquela utilizada quando no período de aulas presenciais.

A mudança abrupta de ambiente, bem como a prática inerente ao ambiente, pode afetar o desenvolvimento intelectual e social do ser humano (VYGOTSKY, 1984). Nesse sentido, se tratando da Educação brasileira, a Pandemia do COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) exerceu substancial papel ressignificando a prática Docente e as concepções de aprendizagem, uma vez que as transformações sociais resultam da ação coletiva. Alinhado a esse pensamento, Agnes complementa afirmando que

[...] o homem torna-se indivíduo na medida em que produz uma síntese em seu EU, em que transforma conscientemente os objetivos e as aspirações sociais em objetivos e aspirações particulares de si mesmo e em que, desse modo, socializa "sua particularidade". (HELLER, 1982, p. 80).

Isto é, os processos de transformações efetivam-se a partir da conjectura do indivíduo particular. Em relação ao ambiente escolar, a adaptação de cada sujeito às atividades remotas efetiva a transformação social, no sentido de que haverá em si, o objeto de conhecimento e aprendizado, a partir da ação coletiva. Isso implica que tanto a participação como a avaliação individual e/ou coletiva do Discente no ambiente escolar caracteriza, mutuamente, o paradigma de transformação social: o aprendizado.

Uma concepção geral acerca da aprendizagem, fundada na prática pedagógica ou na metodologia do "ensinar", é feita por Giusta no artigo "Concepções de aprendizagem e práticas pedagógicas". Segundo a mesma

O conceito de aprendizagem emergiu das investigações empiristas em Psicologia, ou seja, de investigações levadas a termo com base no pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência. Isso significa afirmar o primado absoluto do objeto e considerar o sujeito como uma tabula rasa, uma cera mole, cujas impressões do mundo, fornecidas pelos órgãos dos sentidos, são associadas umas às outras, dando lugar ao conhecimento. O conhecimento é, portanto, uma cadeia de ideias atomisticamente formada a partir do registro dos fatos e se reduz a uma simples cópia do real.

Embora a autora firme-se em uma teoria de aprendizagem comportamental, o que poderia vir a tangenciar o objeto de conhecimento a pontos mais específicos, quando

consideramos a abordagem indivíduo-coletiva, as cadeias de conhecimento defendidas pela autora atribuirá aos discentes o registro individual e coletivo dos fatos ou ideias. Portanto, a cópia simples do real (objeto de conhecimento) pode ser investigada, na perspectiva Docente, por uma metodologia avaliativa que compadeça da particularidade e coletividade do Discente (RONDINI, C. A.; PEDRO, K. M.; DUARTE, C. dos S, 2020).

3.1 Participação coletiva e individual do discente

A relação Docente-Discente articula as atividades educacionais por meio do discurso dialogado e expositivo levando o Discente a posicionar-se em relação à metodologia, aos conteúdos e à avaliação (AQUINO, 1996). Logo, por se tratar de seres humanos e suas complexidades, para cada Discente haverá uma relação única e resultados, a grosso modo, diferentes. Apresenta-se aqui o terceiro fator (de extrema importância) para se considerar avaliar a aprendizagem do Discente por meio de uma metodologia indivíduo-coletivo: a relação Docente-Discente não é homogênea.

Devido à descentralização das atividades presenciais, a relação Docente-Discente tornou-se ainda mais irregular e desafiadora, cabendo ao Docente estar preparado para lidar com os conflitos e as situações nada ortodoxas provenientes das atividades remotas. Por exemplo, nem todos os Discentes têm acesso à internet ou *hardware*, daí, surge a necessidade do Professor, quanto a sua prática Docente e pedagógica, considerar as questões pessoais de cada Discente e ainda, adaptar-se às exigências que as atividades remotas impõem.

Segundo Nóvoa (1997), o Professor deve enfrentar as situações conflitantes planejando estratégias a partir da lógica e da criatividade. Pois, “[...] o profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento reflexivo” (Nóvoa, 1997, p. 27). Nesse sentido, buscou-se desenvolver uma metodologia avaliativa que levasse em consideração o objeto de conhecimento real dos Discentes de forma participativa, individual e coletiva na perspectiva de que a relação Docente-Discente, quando no contexto coletivo, possibilita a construção de novas competências (PERRENOUD, 2000).

4. Sobre a metodologia avaliativa indivíduo-coletivo

De fato, homogeneizar a prática Docente não é fácil e quando trata-se de atividades remotas, o objeto de conhecimento torna-se diferente daquele mesmo objeto

quando tratado com proximidade. Conseqüentemente, podemos inferir que a própria estrutura do objeto de conhecimento é modificada quando o espaço de aprendizagem muda. Desta forma, por lógica, os critérios de avaliação devem considerar o caráter participativo do indivíduo quando particular e coletivo, visto que a aprendizagem requer uma prática pedagógica que privilegie a participação ativa dos Discentes (NUNES, A. I. B. L.; SILVEIRA, R. N., 2005), o que possibilita condicionar a prática docente e as dimensões sociais ao discentes – não o contrário.

Com o objetivo de considerar as peculiaridades dos Discentes frente às atividades remotas, propomos uma metodologia avaliativa que atribui valores quantitativos para a participação dos Discentes nas atividades remotas em geral e nas atividades de verificação de aprendizagem (exames, atividades, pesquisa, apresentação), uma vez que o próprio processo avaliativo não segue padrões sólidos; dependendo apenas das estratégias didáticas, econômicas e até mesmo do contexto na qual os discentes estão inseridos (BATISTA, GURGEL, SOARES, 2006). Isto é, adaptamos as concepções pedagógicas de avaliações ao modo de que não mais o discente se condicione às condições impostas, mas o contrário. A prática docente e o método avaliativo o fará.

4.1 Verificação de aprendizagem indivíduo-coletivo

A proposta é composta por quatro planilhas interligadas, onde cada uma tem a função de computar alguma percentagem ou nota, dando o resultado final de cada Discente baseado em todo o seu desempenho individual e coletivo, com a finalidade não somente de adequar uma nota ao Discente, mas também de mostrar ao professor como está o desenvolvimento da turma no geral.

Para o novo Ensino Médio (e integral) a participação dos alunos é ainda mais essencial quando comparado ao antigo Ensino Médio. Por esse ângulo, reconhece-se que a juventude não é heterogênea, assim como a própria relação Docente-Discente. Citando o documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017b), afirma-se que a participação do discente é “entendida como diversa, dinâmica e participante ativa do processo de formação que deve garantir sua inserção autônoma e crítica no mundo”. Na prática, busca-se uma forma adequada de mensurar um quantitativo avaliativo para o Discente, visto a não homogeneidade e sua participação ativa no processo de formação.

Propomos alinhar o referencial teórico (ou a literatura) obtida da presente revisão bibliográfica ao método de avaliação. O que resultou em uma relação algébrica que calcula os dados sobre a participação do Discente, quanto sujeito pessoal e sua inserção no coletivo, em uma planilha Excel.

Para que o Discente obtenha uma nota, as planilhas fazem a contagem do percentual de atividades entregues com relação à quantidade de atividades aplicadas, assim como também o percentual de participação nas aulas remotas e fóruns; calcula a média das notas nas atividades e avaliações individual e geral da turma e, por fim, a nota final é calculada levando em consideração os seguintes critérios:

•Nota de participação = $0,6*(\text{Percentagem de frequência}) + 0,4*(\text{Percentagem de atividade entregues})$, obtidas na segunda e terceira tabela, sendo essa uma nota qualitativa analisando a participação e responsabilidade do discente:

$$(NP = 0,6*PF + 0,4*PAE)$$

•Média das atividades e avaliações = $0,5*(\text{Média das atividades} + \text{Média das avaliações})$, obtida na primeira e segunda tabela, sendo essa uma nota quantitativa baseado nos desempenho individual dos discente:

$$MAA = 0,5*(MA_t + MA_v)$$

•Nota 01 = $0,5*(\text{Nota de participação}) + 0,5*(\text{Média das atividades e avaliações})$, essa primeira nota é referente ao desempenho geral e individual do aluno.

$$N1 = 0,5*(NP + MAA)$$

•Nota 02 = $0,2*(\text{Média das atividades e avaliações}) + 0,8*(\text{Média da turma nas atividades e avaliações})$

$$(N2 = 0,2*MAA + 0,8*MT)$$

•Média final = $0,5*(Nota\ 01 + Nota\ 02)$, sendo a nota 02 menor do que a média das atividades e avaliações, temos então:

Se $N2 > MAA$, atribui-se:

$$MF = 0,5*(N1 + N2),$$

Caso contrário,

$$MF = 0,5*(N1 + MAA).$$

5. Aplicação do método num contexto fictício

Atrelado ao método de avaliação reside a prática pedagógica, como bem colocamos. Contudo, para o nosso método avaliativo, a metodologia utilizada no tratamento do objeto de conhecimento é pessoal do Docente. Isto é, a ideia é que o método avaliativo dependa apenas da função do sujeito quanto à participação e coletividade, além do singular incentivo às aulas remotas.

Considerando o processo de avaliação como uma construção de conhecimento (MELO e BASTOS, 2012), iremos aplicar o método em uma turma fictícia, com o objetivo de investigar a construção do conhecimento por um viés participativo-individual-coletivo.

5.1 Resultados

Figura 1 – Notas bimestrais I

Fonte: Autores

Figura 2 – Notas bimestrais II

Fonte: Autores

Os gráficos das Figuras 1 e 2 configuram o contraste entre as metodologias avaliativas qualitativas e quantitativas (de cor azul), relações de participação do discente por entrega de atividade e frequência de aula (cor vermelha) e a avaliação indivíduo-coletivo (cor amarela). Por estes, podemos concluir que tanto a participação quanto a média geral da turma influenciou positivamente na nota dos alunos, assim como também percebemos que os alunos que realizaram somente as atividades e não participaram das aulas remotas, tiveram uma queda na nota, sendo assim um incentivo para eles participarem e realizarem as atividades, uma vez que a participação do discente faz parte do processo de construção do conhecimento. Dessa forma a planilha contribui positivamente para algo que é essencial na educação, a interação professor-aluno, assessorando uma melhor aprendizagem e uma maior participação e aprovação dos alunos.

Figura 3 – Rendimento dos discentes

Para melhor entendimento, considere o comparativo de rendimento para os diferentes métodos avaliativos da Figura 3. Observe que, claramente, quando redimensionamos as concepções pedagógicas-avaliativas para um contexto em que os Discentes sejam avaliados não somente de maneira qualitativa e/ou quantitativa, como também participativa individual-coletiva, à luz de uma prática pedagógica que harmoniza às dimensões sociais ao Discente – atrelada a execução da planilha – o percentual de aprovados é maior. Note que foi possível aumentar o rendimento em 20% a mais do que quando aquele associado aos métodos tradicionais.

6. À guisa de conclusão

Após uma revisão bibliográfica destacamos os pontos principais que embasam a presente proposta de avaliação. Fora feita uma análise do discurso sobre a relação Docente-Discente e a importância de se considerar a participação coletiva, frente a diversidade de cada aluno. E ainda, tratamos da importância da prática docente ser reinventada mediante as estruturas sociais.

A Pandemia do COVID-19 foi apenas o gatilho para o método avaliativo indivíduo-coletivo. Com o novo Ensino Médio em vigor, a participação do Discente, bem como sua interação e inserção com o coletivo em relação ao processo de ensino-aprendizagem, torna-se essencial. Para tanto, propomos uma metodologia avaliativa que versa a função do aluno como sujeito autônomo e individual com os demais discentes no ambiente escolar, denominada de “Metodologia avaliativa indivíduo-coletivo”. Expomos a necessidade da frequência do alunado não somente no sentido literal (de se fazer presente nas atividades), como também no sentido de se comprometer a entrega.

Por outro lado, o método também avalia a construção do conhecimento do alunado numa perspectiva individual e coletiva. Nesse contexto, a relação Docente-Discente,

embora não seja homogênea, pode ser configurada numa perspectiva coletiva, visto que todos os discentes estão dispostos às mesmas habilidades e competências inerentes a componente curricular ou objeto de conhecimento.

Portanto, mesmo com dados fictícios, foi possível exprimir diferentes contextos educacionais que podem ser devidamente adequados à realidade do Discente quanto sua participação e coletividade. Isto é, o aluno que participa e entrega as atividades, tem certa probabilidade de ter assimilado o conteúdo. No entanto, não é uma certeza; em virtude das diversidades e a não homogeneidade na prática docente. O método avaliativo indivíduo-coletivo propõe, basicamente, reduzir a não homogeneidade da relação Docente-Discente, considerar a participação do Discente nas atividades e frequência de aulas, e quantificar o objeto de conhecimento de uma forma individual e coletiva; se quatro alunos tiraram nota acima de oito, porquê os demais ficaram abaixo de cinco? O método busca incentivar os alunos quanto ao aprendizado individual e coletivo reduzindo as degenerescências associadas ao método avaliativo tradicional, a prática docente comum. Exposto o método, consideraremos aplicá-lo nas turmas do Ensino Médio da Educação Básica e Integral com a finalidade de avaliar a validade do método avaliativo, bem como ampliar a estrutura pedagógica e política do método partindo das situações práticas reais e sua inserção nas componentes curriculares.

Referências

AMADO, J. **Características gerais da situação de aula**. Uma reflexão necessária para a formação de professores. In José Carlos Morgado e Maria Palmira Alves (Org.), *Mudanças educativas e curriculares... E os Educadores / Professores?* Braga. CIED, Universidade do Minho, 2005.

AQUINO, Júlio Gropa. **A relação professor-aluno: do pedagógico ao institucional**. São Paulo: Summus, 1996.

BATISTA, Helenildes Maria de Albuquerque; GURGEL, Carmesina Ribeiro; SOARES, Luciana de A. **A Prática pedagógica da avaliação escolar: um processo em constante construção**, 2006. Disponível em: <http://www.ufpi.edu.br/subsiteFiles/ppgd/arquivos/files/eventos/2006.gt14/GT_14_2006_02.PD> Acesso em: 20 abr. 2021.

BERRUTTI, L. de M. Aprendiz de professora I: observando aulas de biologia, p.59-74. IN: OLIVEIRA, D. L. de (orgs.); BAUMGARTEN, C.; ZEN, M. I. D.; PACHECO, R. B. C.; ROSA, R. T. D. da; KOHLRAUSCH, A. B.; AMARAL, M. B.; SANTOS, L. H. S. dos. **Ciências nas Salas de Aula**. 5. ed. Porto Alegre: Mediação, 1997. 112 p.(Cadernos de Educação Básica, 2).

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020**. Brasília, DF, 2020.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio**. Documento homologado pela Portaria nº 1.570, publicada no D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, Pág. 146. Brasília, 21 de dezembro de 2017b.

CALDEIRA, Anna M. Salgueiro. Avaliação e processo de ensino-aprendizagem. **Presença Pedagógica**, Belo Horizonte, v. 3, p. 53-61, set./out. 1997.

CHUEIRI, Mary E. S. F. Concepções sobre a avaliação Escolar. **Estudos em Avaliação Educacional**, v.19, n.39, jan/abr. 2008

ESTEBAN, Maria Tereza. **Pedagogia de Projetos: entrelaçando o ensinar, o aprender e o avaliar à democratização do cotidiano escolar**. In: SILVA, J. F.; HOFFMANN, J.;

ESTEBAN, M. T. (Orgs.). Práticas avaliativas e aprendizagens significativas: em diferentes áreas do currículo. 3.ed. Porto Alegre: Mediação, 2004. p. 81-92.

GIUSTA, Agneta da Silva. Concepções de aprendizagem e práticas pedagógicas. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, n.1, p. 17-36, mar. 2013.

HELLER, A. **Para mudar a vida**. São Paulo: Brasiliense, 1982.

MELO, Édina Souza de; BASTOS, Wagner G. Avaliação escolar como processo de construção de conhecimento. **Est. Aval. Educ.**, São Paulo, v. 23, n. 52, p. 180-203, maio/ago. 2012.

MONTEIRO, Márcio Oliveira. Crítica às práticas de Avaliação nas Redes Públicas de Ensino. **Revs. Transformar**. n. 7, p. 30-42, 2015.

NÓVOA, Antônio. **Os professores e sua formação**. Lisboa-Portugal: Dom Quixote, 1997.

NUNES, Ana I. B. L.; SILVEIRA, R. N. **Psicologia da Aprendizagem**. Ceará: Ed. UECE, 2015.

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artes Médias Sul, 2000.

RONDINI, C. A.; PEDRO, K. M.; DUARTE, C. dos S. Pandemia do covid-19 e o ensino remoto emergencial: mudanças na práxis docente. **Educação**, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 41–57, 2020. DOI: 10.17564/2316-3828.2020v10n1p41-57. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/educacao/article/view/9085>. Acesso em: 20 abr. 2021.

SORDI, Mara Regina L. de. Alternativas propositivas no campo da avaliação: por que não? In: CASTANHO, Sérgio; CASTANHO, Maria Eugênia (orgs.). **Temas e textos em metodologia do Ensino Superior**. Campinas, SP: Papirus, 2001

VILLAS-BOAS, Benigna M. de Freitas. Planejamento da avaliação escolar. **Pró-posições**, v. 9, n. 3, p. 19-27, nov. 1998.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: M. Fontes, 1984.

MONTEIRO, Márcio Oliveira. Crítica às práticas de Avaliação nas Redes Públicas de Ensino. **Revs. Transformar**. n. 7, p. 30-42, 2015.